

**Resilience Engineering
for Safe Energy Transition**

**Progetto BRIC RE-SET 2023-2025
Deliverable WP3.2: Validazione
del Knowledge Graph su direttiva
Seveso (as-is)**

30-06-2025

Deliverable WP3.2: Validazione del Knowledge Graph su direttiva Seveso (as-is)

Roma, 30/06/2025

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma

Sommario

Indice delle figure.....	4
Indice delle tabelle	5
Lista degli acronimi.....	6
1 Introduzione	7
2 Richiami dello sviluppo della pipeline di Machine Learning per link prediction	7
2.1 Creare una proiezione del grafo.....	8
2.2 Creare la pipeline di Machine Learning.....	8
2.3 Popolare la pipeline di Machine Learning.....	8
3 Richiami dell'analisi di Machine Learning sul Knowledge Graph.....	10
4 Validazione del Knowledge Graph su direttiva Seveso (<i>as-is</i>)	12
5 Risultati della validazione del Knowledge Graph	13
6 Conclusioni e prossime attività	17

Indice delle figure

Figura 1: Gantt di progetto..... 7

Indice delle tabelle

Tabella 1: Risultati di link prediction, con embedding=64, trees=500, test=30, train=50, validationFolds = 3, threshold=60%.	11
Tabella 2: Valori considerati per gli iper-parametri.	12
Tabella 3: Risultati dell'ottimizzazione, configurazione con embedding=128, trees=2000, test=20, train=60, validationFolds = 3, threshold=80%.	14
Tabella 4: Risultati dell'ottimizzazione, configurazione con embedding=128, trees=2000, test=20, train=60, validationFolds = 3, threshold=70%.	14

Lista degli acronimi

AUC-PR: Area Under the Precision-Recall Curve

ML: Machine Learning

OOB: Out-Of-Bag

OS: Obiettivo Specifico

SCS: Safety Control Structure

STAMP: System-Theoretic Accident Model and Process

UO: Unità Operativa

WP: Work Package

1 Introduzione

Il presente report descrive gli obiettivi, le attività e i risultati ottenuti all'interno del WP3.2 "Validazione del Knowledge Graph su direttiva Seveso (*as-is*)" dell'OS3 "Individuazione priorità e supporto alle decisioni" del progetto Resilience Engineering for Safe Energy Transition (RE-SET). Questo WP ha avuto avvio a Novembre 2024 ed è terminato a Giugno 2025, secondo quanto riportato nel Gantt di progetto (Figura 1). Si precisa che il Gantt di progetto è stato aggiornato a seguito dell'estensione ricevuta, secondo cui la data di fine progetto è prevista per il giorno 14 Novembre 2025.

Il WP3.2 ha avuto come obiettivo la validazione dei risultati dell'analisi di Machine Learning (ML) sul Knowledge Graphs (WP3.1), con specifico focus sulla direttiva Seveso *as-is*. Infatti, i risultati ottenuti nel WP3.1 rappresentano delle previsioni ed è, dunque, necessario comprendere come validarli ai fini prescrittivi della Direttiva Seveso.

Questo WP rappresenta un ulteriore step per l'individuazione di priorità e per il supporto alle decisioni in merito a possibili aree di miglioramento della Direttiva Seveso.

La metodologia seguita per la validazione del Knowledge Graph e i risultati ottenuti sono sintetizzati nei paragrafi 4 e 5, rispettivamente.

Figura 1: Gantt di progetto.

2 Richiami dello sviluppo della pipeline di Machine Learning per link prediction

L'analisi di ML sul Knowledge Graph ha avuto l'obiettivo di definire una pipeline di algoritmi di ML volta a predire eventuali relazioni mancanti e la loro posizione (algoritmi di Link Prediction) tra gli agenti del sistema analizzato nel progetto e all'utilizzo di un software dedicato per la costruzione di Knowledge Graph (e.g., Neo4j).

La domanda di ricerca alla base di queste analisi è stata: "Sono necessarie ulteriori relazioni (della tipologia *controls* o *controlled_by*, i.e., interazioni derivanti dal modello STAMP) se il modello cambia dalla configurazione *as-is* a quella *to-be*?". Tali previsioni utilizzano sia la topologia del grafo (i.e., relazioni esistenti tra gli agenti) sia le informazioni semantiche da associare al grafo stesso (i.e., proprietà di nodi e relazioni).

Il processo per sviluppare una pipeline di ML ed effettuare un'analisi di link prediction prevede di creare una proiezione del grafo, creare la pipeline di ML, popolare la pipeline di ML. I dettagli delle queries per tale processo possono essere reperite nel Deliverable WP3.1 "Analisi di Machine Learning sul Knowledge Graph (*as-is* e *to-be*)" datato 31 Maggio 2025.

2.1 Creare una proiezione del grafo

Poiché gli algoritmi di ML vengono eseguiti su proiezioni, innanzitutto è necessario creare una proiezione, ovvero un sotto-insieme degli elementi del grafo (sotto-insieme di relazioni e nodi).

Questo processo richiede di specificare quali nodi e relazioni (etichette e proprietà) del database devono essere inclusi nella proiezione. La relazione che si intende prevedere deve essere non direzionata nella proiezione: a tal fine, è necessario specificare la direzionalità per ogni relazione da proiettare.

2.2 Creare la pipeline di Machine Learning

La creazione della proiezione garantisce la disponibilità di un grafo su cui è possibile eseguire gli algoritmi di ML. La creazione della pipeline deve specificare su quale proiezione sarà eseguita e quale tipologia di relazione dovrà prevedere.

L'obiettivo della pipeline è quello di eseguire link prediction, ovvero di predire relazioni all'interno del grafo stesso. Per eseguire ciò, si dovranno prevedere quattro fasi principali: (i) training, (ii) testing, (iii) validation, (iv) esecuzione. La pipeline così configurata dovrà essere popolata in termini di algoritmi e iper-parametri per eseguire queste quattro fasi.

2.3 Popolare la pipeline di Machine Learning

Lo step precedente ha creato una pipeline vuota: è necessario popolare tale pipeline al fine di migliorare le capacità di previsione delle relazioni. Al fine di popolare la pipeline di ML, è necessario effettuare la procedura di seguito descritta.

1. Aggiungere una proprietà di embedding ai nodi del grafo: in funzione della sua posizione del grafo, ogni nodo viene vettorizzato, garantendo che l'algoritmo di link prediction possa considerare la topologia del grafo. Si precisa che questa proprietà viene calcolata ogni volta che la pipeline viene eseguita.
2. Aggiungere altre proprietà ai nodi: oltre alla proprietà di embedding, ogni nodo viene descritto da altre proprietà che derivano dall'ontologia sviluppata (riportata in dettaglio nel Deliverable WP2.3 "Integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs", Gennaio 2025). In tal modo, ogni nodo è caratterizzato da un insieme di proprietà: proprietà di embedding (proprietà topologica) e proprietà dell'ontologia (proprietà semantiche).
3. Calcolare e assegnare una feature: una feature rappresenta un valore (i.e., un peso) da assegnare a una relazione tra due nodi all'interno del grafo. Tale feature è simile a

una distanza tra vettori e dipende dalla combinazione delle proprietà a livello dei nodi. Tale combinazione è effettuata su vettori di proprietà della stessa lunghezza: questo è garantito per la parte di embedding, non è sempre vero per le altre proprietà esistenti, che potrebbero non essere condivise tra tutti i nodi. A tal fine, è necessario trovare una soluzione per garantire che tutti i nodi condividano le stesse proprietà. È stata aggiunta quindi una categoria NaN per le proprietà categoriche, mentre quelle numeriche sono state impostate a -100, per garantire un'elevata distanza. La feature è calcolata sia su campioni positivi (i.e., esistenti) sia su campioni negativi (i.e., non esistenti) delle relazioni target (i.e., da prevedere). Si precisa che questa soluzione è un *work around* per gestire la natura altamente variabile dei dati considerati, rispettando i vincoli propri del software commerciale utilizzato (i.e., Neo4j). Futuri sviluppi potrebbero prevedere il design di ulteriori soluzioni per gestire in modo diverso l'assegnazione delle proprietà dei nodi, verificandone l'efficacia.

4. Aggiungere degli algoritmi di ML per condurre la link prediction. Il software utilizzato per la costruzione di Knowledge Graph (i.e., Neo4j) supporta tre diversi algoritmi di ML, quali: Logistic Regression, Random Forest, e Multi-Layer Perceptron. Tutti questi algoritmi sono stati aggiunti alla pipeline di ML al fine di poter effettuare un confronto delle loro performance e selezionare quello più adatto per garantire l'efficacia della previsione vera e propria. Ciascuno di questi algoritmi necessita di input (iper-parametri) che devono essere opportunamente definiti.
5. Suddividere il dataset: è necessario dividere la proiezione in tre insieme distinti, quali: testing, training, e validation. La variabile "testFraction" rappresenta la frazione del grafo da riservare al test, la variabile "trainFraction" rappresenta la frazione del complemento dell'insieme testFraction da utilizzare per il training, la variabile "validationFolds" è il numero di divisioni dell'insieme di training da utilizzare per la selezione del modello. È anche possibile impostare il negativeSamplingRatio, i.e., il rapporto tra i campioni di collegamento negativi e quelli positivi, impostato di default a 1.
6. Effettuare il training dei modelli di ML e selezionare il modello migliore. Per effettuare il training è necessario precisare il nodo sorgente ("sourceNodeLabel") della relazione da prevedere, il nodo di destinazione ("targetNodeLabel"), il nome della relazione ("targetRelationshipType"). Al fine di selezionare il modello migliore (i.e., maggiormente performante), si sono definite e valutate due metriche: Area Under the Precision-Recall Curve (AUC-PR) e Out-Of-Bag (OOB) error. Pertanto, la fase di training consente di creare un modello in Neo4j (possono essere memorizzati al massimo 3 modelli contemporaneamente) con il modello più performante tra quelli inclusi in precedenza: tale modello è addestrato e pronto per effettuare la previsione. Il randomSeed fissato serve a garantire la riproducibilità dei risultati in diverse esecuzioni.

7. Eseguire il modello e la pipeline di ML. In questo step, il modello produce i risultati della link prediction, ovvero la probabilità che esista una relazione non direzionata di una tipologia scelta fra due nodi specifici della proiezione del grafo. A tal fine, è necessario precisare il numero di risposte da ottenere e una soglia di probabilità (i.e., “threshold”).

3 Richiami dell’analisi di Machine Learning sul Knowledge Graph

Lo sviluppo della pipeline di algoritmi di ML sul Knowledge Graph (descritto nel paragrafo 2) ha permesso di ottenere alcuni risultati in termini di link prediction, di cui un output è riportato di seguito a titolo esemplificativo.

In particolare, la Tabella 1 riporta i risultati ottenuti configurando gli iper-parametri nel seguente modo: dimensione di embedding pari a 64, numero di alberi pari a 500, un dataset di testing pari al 30% del grafo totale, un dataset di training pari al 50% del grafo totale, un numero di validation folds pari a 3, una soglia minima di probabilità pari a 60%. L’impostazione di tali iper-parametri ha permesso di ottenere (nel caso considerato a titolo di esempio) 121 relazioni aventi una probabilità di esistenza maggiore del 60%. Per esempio, vi è una probabilità del 88,8% che esista una relazione tra l’apparato serbatoio e la risorsa umana squadra di emergenza (non è nota la direzione e quindi non è noto se tale relazione rappresenta una control action o un feedback).

Tabella 1: Risultati di link prediction, con embedding=64, trees=500, test=30, train=50, validationFolds = 3, threshold=60%.

Agent1	Label_agent1	Agent2	Label_agent2	Probabilità
Serbatoio	['CONTROLLED_PROCESS', 'APPARATUS']	Squadra di emergenza	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.888
Tubazione Oleodotto Serbatoio	['CONTROLLED_PROCESS', 'ACTUATOR', 'APPARATUS']	Squadra di emergenza	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.880
Camera di combustione	['CONTROLLED_PROCESS', 'APPARATUS']	Squadra di emergenza	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.874
Squadra di esercizio (operatore - addetto dell'esecuzione)	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Tubazione Serbatoio Camera di combustione	['CONTROLLED_PROCESS', 'ACTUATOR', 'APPARATUS']	0.864
...
Valvola intercettazione	['CONTROLLED_PROCESS', 'APPARATUS']	Squadra di manutenzione meccanico-civile (operatore - addetto dell'esecuzione)	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.606
Camera di combustione	['CONTROLLED_PROCESS', 'APPARATUS']	Responsabile area manutenzione elettrostrumentale	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.602
Medici competenti	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	Responsabile area manutenzione elettrostrumentale	['CONTROLLER', 'CONTROLLED_PROCESS', 'HUMAN_RESOURCE']	0.602

4 Validazione del Knowledge Graph su direttiva Seveso (as-is)

Al fine di validare il Knowledge Graph sulla direttiva Seveso (*as-is*), è stato implementato un algoritmo di ottimizzazione che testa diverse configurazioni di iper-parametri e seleziona la migliore, ovvero quella maggiormente affidabile. Tale algoritmo è stato implementato in Python e si considera il Knowledge Graph *as-is*, che rappresenta la baseline per selezionare il modello migliore di link prediction e gli iper-parametri da configurare.

In particolare, è stato eseguito un *Grid Search* sui seguenti iper-parametri:

- dimensione di embedding: rappresenta il numero di caratteristiche numeriche utilizzate per descrivere ciascun nodo nel grafo attraverso uno spazio vettoriale;
- numero di alberi decisionali: indica il numero di alberi utilizzati da un modello Random Forest per effettuare decisioni predittive;
- frazione di test: percentuale del dataset dedicata a valutare le prestazioni finali del modello;
- frazione di training: percentuale del dataset impiegata per addestrare il modello;
- validation folds: numero di suddivisioni per la validazione incrociata, utile per ottimizzare e valutare il modello su più suddivisioni dei dati;
- threshold: valore soglia oltre il quale una predizione viene classificata come relazione esistente.

Il Grid Search ha eseguito dei cicli per l'ottimizzazione dell'algoritmo considerando (con un approccio conservativo) i valori specificati in Tabella 2 per ogni iper-parametro.

Tabella 2: Valori considerati per gli iper-parametri.

Iper-parametro	Valori
Dimensione di embedding	64, 128, 256, 512, 1024
Numero di alberi decisionali	500, 1000, 2000
Frazione di test	0.2, 0.3, 0.4
Frazione di training	0.5, 0.6, 0.7
Validation folds	3, 5
Threshold	0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95

Il processo per tale validazione si compone dei seguenti step:

1. rimozione di 10 relazioni casuali (della tipologia da prevedere: *scs_related*) dal modello *as-is*;
2. iterare lo step 1 su un insieme di possibili configurazioni di iper-parametri del modello, calcolando il Brier Score (BS) per ogni soluzione, definito dalla seguente relazione:

$$BS = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (f_t - o_t)$$

dove: f_t è la probabilità che l'algoritmo ha assegnato all'esistenza di una relazione, o_t è l'esito effettivo (qualora la relazione fosse dovuta esistere, o_t è pari a 1; al contrario, qualora la relazione non fosse dovuta esistere, o_t è pari a 0), N è il numero di istanze di previsione, t è un indice che itera sulle diverse istanze;

3. selezionare la soluzione con il valore BS minimo per configurare il modello di link prediction. Infatti, tanto minore è il valore assunto da BS e tanto più l'algoritmo ha fornito molte previsioni corrette; al contrario, un valore elevato di BS indica che l'algoritmo ha effettuato previsioni errate;
4. generare un file .csv contenente la soluzione.

Pertanto, questo processo attribuisce maggiore importanza a un numero seppur limitato di previsioni corrette (aventi maggiore probabilità)

5 Risultati della validazione del Knowledge Graph

L'applicazione del processo descritto al paragrafo 4 ha permesso di ottenere la Tabella 3. Tale tabella riporta la configurazione ottima, avente il BS minimo e pari a 0.1613493. La configurazione ottima si caratterizza per i seguenti iper-parametri (oggetto di ottimizzazione attraverso la strategia descritta nel paragrafo 4): dimensione di embedding pari a 128, numero di alberi pari a 2000, un dataset di testing pari al 20% del grafo totale, un dataset di training pari al 60% del rimanente 80% del grafo, un numero di validation folds pari a 3, una soglia minima di probabilità pari a 80%. L'impostazione di tali input ha permesso di ottenere sul grafo *as-is* la previsione di 5 relazioni aventi una probabilità di esistenza maggiore del 80%. Per esempio, vi è una probabilità del 86,8% che esista una relazione tra l'Unità Responsabile della Realizzazione dei Lavori (URL) e il Rappresentante del Terzo (non è nota la direzione e quindi non è noto se tale relazione rappresenta una control action o un feedback).

Le relazioni totali da prevedere erano pari a 10. L'algoritmo ne ha predette cinque (Tabella 3), di cui quattro corrette, indicate in grassetto in Tabella 3, e una errata (i.e., relazione tra la Squadra di manutenzione area elettrostrumentale e la Squadra di manutenzione area meccanico-civile).

Qualora la threshold fosse impostata a 0.7, l'algoritmo aumenta il numero di relazioni predette di 44 unità, di cui solo ulteriori due corrette. Qualora la threshold fosse impostata a 0.6, l'algoritmo aumenta le relazioni predette di 70 unità, di cui solo una ulteriore corretta. A titolo di esempio, si riportano i risultati ottenuti fissando una threshold pari a 0.7 in Tabella 4, evidenziando in grassetto le relazioni predette corrette.

Tabella 3: Risultati dell'ottimizzazione, configurazione con embedding=128, trees=2000, test=20, train=60, validationFolds = 3, threshold=80%.

Agent1	Agent2	Probabilità
Unita Responsabile della Realizzazione dei Lavori (URL)	Rappresentante del Terzo	0.8680
Squadra di manutenzione area elettrostrumentale (operatore - addetto dell'esecuzione)	Squadra di manutenzione area meccanico-civile (operatore - addetto dell'esecuzione)	0.8225
Squadra di manutenzione area meccanico-civile (operatore - addetto dell'esecuzione)	Camera di combustione	0.8140
Tubazione Serbatoio Camera di combustione	Squadra di manutenzione area meccanico-civile (operatore - addetto dell'esecuzione)	0.8045
Squadra di esercizio (operatore - addetto dell'esecuzione)	Tubazione Serbatoio Camera di combustione	0.8000

Tabella 4: Risultati dell'ottimizzazione, configurazione con embedding=128, trees=2000, test=20, train=60, validationFolds = 3, threshold=70%.

Agent1	Agent2	Probabilità
Camera di combustione	Squadra di emergenza	0.7985
Serbatoio	Squadra di emergenza	0.7960
Coordinatore di manutenzione area elettrostrumentale	Squadra di emergenza	0.7935
Coordinatore di manutenzione area meccanico-civile	Squadra di emergenza	0.7935
Tubazione Oleodotto Serbatoio	Squadra di emergenza	0.7900
Commissione ispettiva	Commissione istruttoria RdS	0.7895
Squadra di manutenzione area elettrostrumentale (operatore - addetto dell'esecuzione)	Responsabile conduzione	0.7880
Coordinatore di manutenzione area elettrostrumentale	Coordinatore di manutenzione area meccanico-civile	0.7855
Tubazione Serbatoio Camera di combustione	Squadra di emergenza	0.7815

Agent1	Agent2	Probabilità
Squadra di manutenzione area meccanico-civile (operatore - addetto dell'esecuzione)	Responsabile conduzione	0.7785
Sala di controllo (operatore - addetto dell'esecuzione al banco - addetto dell'esecuzione esterno)	Medici competenti	0.7715
Squadra di esercizio (operatore - addetto dell'esecuzione)	Coordinatore di manutenzione area elettrostrumentale	0.7710
Sala di controllo (operatore - addetto dell'esecuzione al banco - addetto dell'esecuzione esterno)	Addetto Supporto Gestionale (ASGE)	0.7705
Squadra di esercizio (operatore - addetto dell'esecuzione)	Coordinatore di manutenzione area meccanico-civile	0.7695
Responsabile area meccanico-civile (RAMC)	Responsabile area manutenzione elettrostrumentale (RAES)	0.7665
Medici competenti	Squadra di emergenza	0.7585
Tubazione Oleodotto Serbatoio	Responsabile conduzione	0.7540
Addetto Supporto Gestionale (ASGE)	Squadra di emergenza	0.7490
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Squadra di emergenza	0.7490
Coordinatore di manutenzione area elettrostrumentale	Medici competenti	0.7475
Coordinatore di manutenzione area meccanico-civile	Medici competenti	0.7465
Serbatoio	Coordinatore di manutenzione area meccanico-civile	0.7425
Serbatoio	Coordinatore di manutenzione area elettrostrumentale	0.7420
Tubazione Oleodotto Serbatoio	Addetto Supporto Gestionale (ASGE)	0.7355
Sala di controllo (operatore - addetto dell'esecuzione al banco - addetto dell'esecuzione esterno)	Bacino di contenimento	0.7340
Sala di controllo (operatore - addetto dell'esecuzione al banco - addetto dell'esecuzione esterno)	Coordinatore di manutenzione area elettrostrumentale	0.7330

Agent1	Agent2	Probabilità
Tubazione Oleodotto Serbatoio	Coordinatore di manutenzione area elettrostrumentale	0.7315
Sala di controllo (operatore - addetto dell'esecuzione al banco - addetto dell'esecuzione esterno)	Coordinatore di manutenzione area meccanico-civile	0.7260
Tubazione Oleodotto Serbatoio	Coordinatore di manutenzione area meccanico-civile	0.7250
Squadra di emergenza	Bacino di contenimento	0.7220
Serbatoio	Addetto Supporto Gestionale (ASGE)	0.7165
Addetto Supporto Gestionale (ASGE)	Camera di combustione	0.7155
Tubazione Serbatoio Camera di combustione	Addetto Supporto Gestionale (ASGE)	0.7155
Coordinatore di manutenzione area elettrostrumentale	Addetto Ambiente, Salute e Sicurezza	0.7135
Camera di combustione	Coordinatore di manutenzione area meccanico-civile	0.7120
Coordinatore di manutenzione area meccanico-civile	Addetto Ambiente, Salute e Sicurezza	0.7105
Coordinatore di manutenzione area meccanico-civile	Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza (RAMS)	0.7100
Squadra di manutenzione area elettrostrumentale (operatore - addetto dell'esecuzione)	Bacino di contenimento	0.7035
Addetto Supporto Gestionale (ASGE)	Responsabile conduzione	0.7030
Tubazione Oleodotto Serbatoio	Medici competenti	0.7015
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Responsabile conduzione	0.7000

6 Conclusioni e prossime attività

Questo documento ha sintetizzato la metodologia e i risultati ottenuti nel WP3.2 di progetto in merito alla validazione del Knowledge Graph su direttiva Seveso (*as-is*). Questi risultati rappresentano un ulteriore passo per guidare le decisioni evidenziando potenziali criticità della Direttiva attuale e aree di miglioramento in ottica preventiva (OS3 “Individuazione priorità e supporto alle decisioni”).

Il completamento del prossimo WP3.3 “Definizione delle alternative di design alla direttiva Seveso (*to-be*)” consentirà di completare tale obiettivo specifico. Come evidenziato in Figura 1, si prevede di concludere il WP3.3 per Agosto 2025, come da indicazione della UO responsabile del WP stesso, UniMe.